

Jorge Ángel Martínez Navarro

jorgeangel.martinez@murciaeduca.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1207-3277>

Docente e Investigador de la Universidad de Murcia. España

Cómo citar este texto:

Martínez Navarro, J. A. (2024). Uso de las TIC en los docentes en educación secundaria presencial. REEA. Vol. IV. No. 15 Diciembre 2024. Pp. 140-156. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en:
<https://revistascespe.com/index.php/REEA/index>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14426846>

Indexada y catalogado por:

Recibido: agosto de 2024.

Aceptado: octubre de 2024.

Publicado: diciembre 2024.

USO DE LAS TIC EN LOS DOCENTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PRESENCIAL

USE OF ICT BY TEACHERS IN FACE-TO-FACE SECONDARY EDUCATION

Jorge Ángel Martínez Navarro

Docente Investigador. Universidad de Murcia. España

<https://orcid.org/0000-0003-1207-3277>

jorgeangel.martinez@murciaeduca.es

RESUMEN

El estudio tiene como objetivos principales determinar el uso de las TIC por los docentes del Instituto de Educación Secundaria, identificar sus competencias docentes, evaluar el nivel de motivación de los docentes para utilizar las TIC en el aula, verificar si los docentes han recibido capacitación en tecnología educativa y enumerar los recursos tecnológicos empleados para fomentar el uso de las TIC entre los participantes. Esta investigación, de tipo descriptiva y con un enfoque cuantitativo, utilizó un cuestionario como instrumento de recolección de datos, analizando las respuestas de una muestra de 85 personas de un universo de 106, seleccionadas mediante la fórmula de Fisher y Navarro. Las conclusiones del estudio revelan que las aplicaciones más utilizadas por los docentes son Google Chrome, WhatsApp y diapositivas, indicando que se emplean herramientas TIC básicas. Los resultados sugieren una necesidad de mayor capacitación en habilidades avanzadas para integrar efectivamente estas herramientas en la práctica docente.

Palabras clave: TIC, tecnología educativa, docentes, contenidos digitales.

Abstract

The main objectives of the study are to determine the use of ICT by teachers at the Secondary Education Institute, identify their teaching skills, evaluate the level of motivation of teachers to use ICT in the classroom, verify whether teachers have received training in educational technology and list the technological resources used to promote the use of ICT among participants. This research, descriptive and with a quantitative approach, used a questionnaire as a data collection instrument, analyzing the responses of a sample of 85 people from a universe of 106, selected using the Fisher and Navarro formula. The conclusions of the study reveal that the most used applications by teachers are Google Chrome, WhatsApp and slides, indicating that basic ICT tools are used. The results suggest a need for further training in advanced skills to effectively integrate these tools into teaching practice.

Keywords: ICT, educational technology, teachers, digital content.

USO DAS TIC EM PROFESSORES DO ENSINO SECUNDÁRIO PRESENCIAL

Resumo

Os principais objetivos do estudo são determinar a utilização das TIC pelos professores do Instituto do Ensino Secundário, identificar as suas competências docentes, avaliar o nível de motivação dos professores para a utilização das TIC na sala de aula, verificar se os professores receberam formação em tecnologia educativa. E listar os recursos tecnológicos utilizados para incentivar o uso das TIC entre os participantes. Esta pesquisa, de tipo descritivo e com abordagem quantitativa, utilizou um questionário como instrumento de coleta de dados, analisando as respostas de uma amostra de 85 pessoas de um universo de 106, selecionadas pela fórmula de Fisher e Navarro. As conclusões do estudo revelam que as aplicações mais utilizadas pelos professores são Google Chrome, WhatsApp e slides, indicando que são utilizadas ferramentas TIC básicas. Os resultados sugerem a necessidade de formação adicional em competências avançadas para integrar eficazmente estas ferramentas na prática docente.

Palavras-chave: TIC, tecnologia educacional, professores, conteúdos digitais.

UTILISATION DES TIC CHEZ LES ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN PRÉSENTIEL

Résumé

Les principaux objectifs de l'étude sont de déterminer l'utilisation des TIC par les enseignants de l'Institut d'enseignement secondaire, d'identifier leurs compétences pédagogiques, d'évaluer le niveau de motivation des enseignants à utiliser les TIC en classe, de vérifier si les enseignants ont reçu une formation en technologie éducative. Et énumérer les ressources technologiques utilisées pour encourager l'utilisation des TIC parmi les participants. Cette recherche, de type descriptif et avec une approche quantitative, a utilisé un questionnaire comme instrument de collecte de données, analysant les réponses d'un échantillon de 85 personnes d'un univers de 106, sélectionnées selon la formule de Fisher et Navarro. Les conclusions de l'étude révèlent que les applications les plus utilisées par les enseignants sont Google Chrome, WhatsApp et Slides, ce qui indique que des outils TIC de base sont utilisés. Les résultats suggèrent la nécessité d'une formation continue aux compétences avancées pour intégrer efficacement ces outils dans la pratique pédagogique.

Mots-clés : TIC, technologie éducative, enseignants, contenu numérique.

INTRODUCCIÓN

Este estudio se enfoca en identificar las actitudes predominantes de los docentes hacia la utilización de la tecnología de la información y la comunicación (TIC). Con la evolución tecnológica, la perspectiva de la profesión docente está experimentando cambios significativos, dado que la integración de las TIC se ha vuelto esencial en el ámbito educativo. Realizar este estudio es crucial, ya que motivará a los profesores a desarrollar nuevas estrategias de investigación en el ámbito de

formación y desarrollo profesional relacionado con las TIC, lo cual contribuirá a mejorar la calidad educativa.

La sociedad actual, reconocida como sociedad de la información y la comunicación, demanda ajustes en los sistemas educativos, donde se incluyen el sistema de educación técnico-profesional, para que sean más flexibles, accesibles y asequibles (Marte, 2018). El uso de las TIC por parte de los formadores es un tema relevante a nivel global, el cual ha ganado importancia en todas las instituciones educativas, tanto formales como técnicas (Espinal, 2018).

A pesar de la existencia de programas de capacitación para los profesores, se ha informado que estas capacitaciones suelen carecer de enfoque en el uso planificado de las TIC en la educación. Mayormente, el único recurso TIC utilizado en las capacitaciones son presentaciones en PowerPoint, a pesar de que existen una amplia variedad de herramientas gratuitas y de pago disponibles. En situaciones extremas, ni siquiera se hace uso de correos electrónicos (De Baret, Espinal, Valerio y Agüera, 2016).

El estudio sobre el uso de las TIC por parte de los profesores es crucial, pues se ha observado una participación limitada en dicho uso, falta de motivación, escaso interés en participar y una actitud apática en algunos profesores, a pesar de contar con una plataforma para cursos en línea. Los avances tecnológicos y la complejidad del desarrollo científico y social plantean nuevos desafíos a las instituciones educativas en la búsqueda de métodos y técnicas que aborden la realidad educativa en la modalidad de formación profesional desde una perspectiva de cambio y transformación.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son actualmente una herramienta importante para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tanto estudiantes como docentes pueden beneficiarse de la implementación y uso de estas tecnologías (Marte, 2018). En el caso del centro de educación secundaria, la mayoría del personal docente presencial no utiliza las TIC y quienes las utilizan son pocos. Por lo tanto, se recomienda la educación en TIC a los docentes para compensar estas deficiencias.

Con la llegada de la tecnología, el enfoque de la profesión docente está cambiando de un enfoque experiencial basado en el discurso, centrado en el docente y clases magistrales, a un aprendizaje de gestión basado en la tecnología en las escuelas. Los docentes que conocen y utilizan las TIC adquieren habilidades que promueven su uso (De Baret, Espinal, Valerio y Agüera, 2016) como por ejemplo: navegar por Internet, usar el correo electrónico, usar herramientas educativas, usar procesadores de texto, presentaciones, usar proyectores multimedia, realizar cuestionarios, editar videos o el uso de aulas virtuales. Todo ello muestra los beneficios del uso de las TIC en el aula.

Es cierto que el avance de la ciencia y la tecnología, especialmente las TIC, y su uso en la educación en general ha propiciado un fenómeno denominado "euforia tecnológica", que refleja un

sentimiento de pertenencia, curiosidad y empoderamiento. La gente necesita conseguir cosas nuevas. En educación hay que tener en cuenta que los materiales de alta calidad para distribución abierta son limitados, los profesores no suelen estar familiarizados con ellos o no están ampliamente disponibles en todos los centros educativos.

En este orden:

“La presencia de Internet en las escuelas no debe olvidar las posibilidades que otras tecnologías de participación tradicional, como el vídeo, el retroproyector, los multimedia o las presentaciones colectivas, pueden tener para la docencia. Porque se sabe que están con los estudiantes, en parte por sus características técnicas, por la experiencia de los profesores con ellos, o por la variedad de herramientas disponibles.” (Cabero, 2010, p.76).

Es fundamental que los programas de formación puedan promover el desarrollo de habilidades relacionadas con la identificación, discriminación y contextualización de la información, así como habilidades instrumentales relacionadas con las TIC. Por tanto, resulta apropiado estudiar y comprender qué es la tecnología de la información en la sociedad moderna, sus principales características y los efectos comparativos. Dado que las nuevas tecnologías están disponibles a nivel mundial, parece importante estudiar cómo las instituciones que participan en la sociedad del conocimiento piensan y utilizan las nuevas tecnologías. Esta revisión de la literatura se realizó para contribuir a la comprensión de la multidimensionalidad de este concepto y, al mismo tiempo, explorar posibles estrategias que puedan promover el uso de las TIC en contextos educativos.

"Los requisitos clave para la integración exitosa de las TIC en un entorno educativo se relacionan con factores como la definición de un marco de competencias y habilidades, la incorporación de nuevas prácticas pedagógicas que estimulen esta forma de aprender y la desestandarización y reestructuración del sistema educativo." (Salinas, 2004).

Las TIC son las tecnologías necesarias para la gestión y transformación de la información, en particular, el uso de las TIC y programas que permitan la creación, modificación, almacenamiento, protección y recuperación de esta información. Como parte importante de la sociedad de la información, las TIC proporcionan acceso universal y contribución a la información, las ideas y el conocimiento. Por lo tanto, promueve el intercambio y la consolidación de conocimientos globales para el desarrollo, permite el acceso equitativo a la información sobre actividades económicas, sociales, políticas, sanitarias, culturales, educativas y científicas y proporciona acceso a la información necesaria.

Las TIC crean una variedad de beneficios, incluyendo nuevos empleos, innovación, oportunidades comerciales y progreso científico. Desde el punto de vista de la educación, las TIC elevan la calidad del proceso educativo, al derribar las barreras del espacio y del tiempo, al permitir la

interacción y colaboración entre las personas para la construcción colectiva del conocimiento, y de fuentes de información de calidad (aprendizaje colectivo), como por ejemplo Wikipedia, y el desarrollo de los individuos gracias a que les permiten el acceso a dichas fuentes.

La necesidad de un educador con habilidades docentes que puedan demostrar su trabajo investigativo y de gestión es necesario en la sociedad actual. Si se parte de un profesorado sin formación pedagógica y se necesitan nuevos modelos docentes, es necesario que los profesores estén preparados para estos cambios de enseñanza centrados en el alumno con o sin tecnología. Ya no es suficiente ser un buen especialista en contenidos, es necesario ser un profesor y ayudar a los estudiantes a construir el conocimiento en una sociedad de la información. Por lo tanto, es necesario conocer cómo llevarlo a cabo.

La revolución de las TIC está creando nuevas formas de comunicarse y acceder a la información. Esto se producirá si las universidades adoptan nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que ponen en el centro al estudiante. Como resultado, el uso de las TIC está directamente relacionado con la autogestión de profesores y estudiantes.

Es necesario un cambio en la función del docente, que con la ayuda de las TIC se verá más inclinado a ser un tutor, dinamizador y asesor de los procesos de autoaprendizaje de sus estudiantes, en lugar de simplemente transmitir y comunicar contenidos. De manera similar, el tiempo es un factor importante al optimizar y mejorar la calidad de los procesos. Además, el espacio es un recurso limitado para algunas instituciones universitarias y de formación técnica. En este sentido, algunos de estos problemas podrían ser mitigados y resueltos mediante el uso de la tecnología.

La relación entre la teoría y la práctica demuestra la necesidad de una reutilización más eficiente de los recursos tecnológicos. Estos facilitan la creación de espacios virtuales para la enseñanza con ejemplificaciones más claras, la comprensión de procesos complejos, la simulación de realidades que son difíciles de realizar y el establecimiento de mejores vínculos entre el aprendizaje en la práctica y la formación teórica en universidades y centros educativos de diversos niveles. En todas las épocas, las tecnologías de comunicación e intercambio de información disponibles han sido fundamentales para el conocimiento, la investigación, la enseñanza y la adquisición de conocimiento. Actualmente, el increíble avance de estas tecnologías está cambiando la educación y las formas en que las personas se divierten, trabajan e interactúan socialmente.

La complejidad de la definición de las competencias digitales que deben medirse, especialmente por su uso, que podría ser transversal, es un desafío para establecer indicadores sobre el uso de las TIC y los efectos de las TIC en la educación. De acuerdo con (Vivanco, 2010) se necesitan algunas características de las TIC tanto en el ámbito universal como en el ámbito local, ya que la propuesta de indicadores continúa en la generación de discusiones sobre los objetivos y finalidades del uso de las TIC en las universidades. Estas son:

- Debido a que ofrecen nuevas formas de comunicación, son innovadores y creativos.

- Tienen mayor dominio y benefician en mayor medida al área educativa porque la hace más fácil de acceder y dinámica.
- Son objeto de discusión en el ámbito público debido a que su empleo sugiere perspectivas futuras optimistas.
- Se asocian con mayor frecuencia con el uso de Internet y la informática en las TIC.
- Muchas áreas como la sociología, la teoría de las organizaciones y la gestión, están afectadas por ellos.
- Destacan por su uso en universidades e instituciones.
- Se presentan como herramientas para la comunicación y obtención de información a las que las personas pueden acceder por medios propios. Esto fomenta la educación a distancia, donde es crucial que los estudiantes obtengan toda la información posible.

A partir de distintas perspectivas sobre las competencias digitales y el papel de las TIC en la educación, los distintos aspectos que caracterizan las TIC facilitan la creación de escenarios para el fortalecimiento de los currículos en la educación superior.

El profesor de educación superior debe asimilar la nueva perspectiva y comprender que los nuevos recursos que dominan el mundo productivo del nuevo siglo requieren desarrollar un conjunto de habilidades y destrezas en el uso de las TIC y la gestión de estos nuevos medios. El sistema educativo debe asumir la responsabilidad de estas habilidades y habilidades. Con este enfoque, los planes de estudios han creado nuevos campos de habilidades, que a su vez generan estándares e indicadores que deben incluirse en los planes y programas de estudios (Espinal, 2017).

Es innegable que esta perspectiva ha sido la base para la creación de nuevos espacios educativos que se basan en la planificación curricular y el uso del aula de informática. Los alumnos aprenden a utilizar estos recursos y desarrollan las competencias necesarias para un uso creativo y eficiente de las TIC en sus trabajos escolares en este nuevo espacio de aprendizaje, que generalmente está a cargo de un coordinador o responsable.

Las TIC requieren que los docentes implementen nuevas formas de enseñanza y enfoques para educar a sus estudiantes, así como que integren las TIC para promover clases dinámicas que fomenten el trabajo en grupo y la cooperación. Para hacer uso de las TIC, los docentes deben tener las siguientes competencias.

Primero, deben comprender las políticas educativas y saber cómo las prácticas de aula las atienden y apoyan. Segundo, deben conocer los estándares curriculares de sus asignaturas y los procedimientos de evaluación. Además, deben poder integrar el uso de las TIC en el currículo y los estándares de los estudiantes. Tercero, comprender cómo, dónde y cuándo usar la tecnología digital en las actividades y presentaciones del aula. Cuarto, aprendan los fundamentos del hardware y el software, así como el uso de las aplicaciones de productividad. Quinta, ser capaz de utilizar las TIC durante las actividades realizadas con pequeños grupos, el conjunto de la clase e individualmente.

Además, deben garantizar que todos tengan acceso equitativo a las TIC. Sexto, debe tener habilidades en TIC y conocimientos de los recursos web para usar las TIC para adquirir conocimientos complementarios sobre los cursos, además de la pedagogía, que contribuyan a su propio desarrollo profesional.

Los docentes deben tener un conocimiento profundo de sus cursos y ser capaces de aplicarlos de manera adaptable en una variedad de situaciones. Además, deben presentar problemas difíciles para evaluar la comprensión de los estudiantes. Este enfoque de enseñanza/aprendizaje se centra en el estudiante, y el papel del docente es estructurar tareas, orientar la comprensión y apoyar los proyectos colaborativos de los estudiantes. Para desempeñar este papel, deben poseer habilidades que les permitan ayudar a los estudiantes a desarrollar, implementar y monitorear proyectos, así como sus soluciones.

Deben conocer la variedad de aplicaciones y recursos específicos, y deben ser capaces de utilizarlos con flexibilidad en una variedad de situaciones y proyectos. Los estudiantes deben poder utilizar redes de recursos para colaborar, acceder a la información y comunicarse con expertos externos para analizar y resolver problemas. Los docentes también deben estar en capacidad de usar las TIC para crear y supervisar proyectos de clase realizados por estudiantes individuales o por grupos. De igual manera, deben ser capaces de crear ambientes de aprendizaje que sean flexibles.

En estos entornos, deben poder integrar actividades centradas en el estudiante y usar las TIC con flexibilidad para fomentar la colaboración. De igual manera, deben adquirir las habilidades necesarias para desarrollar proyectos complejos, colaborar con otros docentes y utilizar las TIC de las redes para acceder a información, colegas y expertos externos, todo esto para apoyar su propia capacitación profesional.

Además, deben mostrar claramente cómo funciona el aprendizaje, crear situaciones en las que los estudiantes puedan usar sus habilidades cognitivas y ayudarlos a aprender. También deben tener la capacidad de crear comunidades de conocimiento basadas en las TIC y saber cómo usar estas tecnologías para apoyar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Deben ser capaces de liderar en la formación de sus colegas y en la creación e implementación de la visión de su institución educativa como una comunidad basada en la innovación y el aprendizaje permanente, enriquecido por las TIC.

Según Lara (2012), para crear aprendizajes significativos, los docentes deben relacionar los conocimientos y las habilidades en el entorno cotidiano de los estudiantes. Esto se puede lograr mediante experiencias en el aula que incorporen los medios, o mediante trabajos extracurriculares que permitan a los estudiantes relacionar el contenido de las habilidades, expresado en los estándares, y su realidad, para mejorar su comprensión del mundo.

Es importante destacar que los docentes deben conocer y utilizar los recursos básicos de ofimática, así como usar buscadores en internet, chats y foros; que manejen recursos para ordenar y

compartir el conocimiento, incluido el aprendizaje en línea; que manejen estrategias didácticas y pedagogías enfocadas en los estudiantes, y que no se trata de reemplazar los tableros con presentaciones de PowerPoint.

El diseño de una estrategia de capacitación, soporte y evaluación de estas competencias, incluso a través de las TIC, como parte de los planes de desarrollo profesional docente, es tan importante como la descripción y estandarización de estas competencias. Es posible optar por certificar competencias en el manejo adecuado de las tecnologías digitales para asegurarse de que todos los profesores estén preparados para usar los diversos recursos digitales que están disponibles. Existe la posibilidad de incentivar la adquisición de estas competencias mediante la instalación de rutinas y modelos de integración de recursos en la gestión docente.

Sin embargo, es muy probable que los docentes recién llegados a los centros educativos o en formación inicial ya hayan adquirido estas habilidades fundamentales de antemano. Los docentes necesitan capacitación en habilidades superiores para usar las TIC a medida que avanzan en su capacidad para usar estas herramientas en la práctica diaria de la sala de clases.

Los docentes que tienden a requerir mayores niveles de entrenamiento e información son aquellos que ven en los recursos tecnológicos ventajas en la planificación de nuevas situaciones educativas, se ven favorecidos por su entorno profesional para experimentar con estos recursos o que implementan innovaciones consistentes con los valores y prácticas del proyecto educativo de la institución.

Las condiciones que facilitarán la adopción de estos recursos por parte de los docentes deben ser consideradas en una estrategia de incorporación de tecnología en la educación que busque generar innovaciones exitosas. Esto implica reconocer sus necesidades para que los modelos de integración de tecnologías sean ventajosos, al considerar el contexto y las necesidades de los educadores involucrados.

Martínez Alvarado (2009) destaca que las características, formatos, medios de almacenamiento y sofisticación de estos recursos han experimentado cambios significativos y probablemente seguirán haciéndolo. De acuerdo con la cita anterior, se podría resolver el desafío de los recursos digitales mediante la adquisición de colecciones de software educativo, que se caracterizaban por ofrecer experiencias educativas en el ordenador al sumar la entrega de información y el desarrollo de actividades didácticas relacionadas. Algunas de estas colecciones ofrecían ambientes tutoriales en los que el estudiante podía desarrollar actividades con el software para lograr el aprendizaje.

El software educativo de esta categoría también puede incluir recursos digitales de apoyo, como enciclopedias multimedia y herramientas para organizar tareas escolares. Con la llegada de Internet, los materiales digitales para enseñar han evolucionado desde el uso de software a la utilización de plataformas web. Martínez Alvarado (2009) destaca que no solo se introdujo un cambio

en la forma de almacenamiento y distribución, sino que también se agregó la posibilidad de contar con contenidos dinámicos que además proporcionan conexiones constantes a fuentes de información sin fin.

El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene como objetivo mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que debe realizarse antes, durante y después de estos procesos, al consentir la regulación de las interrelaciones, la detección de problemas, la investigación de las causas y la toma de medidas oportunas. Por lo tanto, es un currículo basado en el desarrollo de competencias donde la evaluación sirve como guía para los actores del proceso educativo sobre la eficacia de la enseñanza y la calidad de los aprendizajes. El objetivo final de la evaluación en este currículo es fomentar el aprendizaje en función de las competencias fundamentales.

El proceso de obtener y dar información útil para buscar alternativas para tomar decisiones se conoce como evaluación. La evaluación tiene como objetivo evaluar las habilidades cognitivas de los estudiantes, determinar y valorar sus habilidades para aprender, evaluar sus habilidades para organizar conocimientos, verificar la aplicación de lo aprendido y mejorar los procesos de enseñanza. La evaluación es una parte de la educación que permite que la enseñanza se reconsidere, rediseñe y reorganice continuamente a lo largo del proceso.

Las habilidades de los docentes se mostrarán no solo en sus métodos de enseñanza, sino también en sus métodos de evaluación, los cuales deben estar en armonía. De hecho, la forma en que el docente evalúa influye en cómo los estudiantes buscan aprender el contenido que se ha desarrollado en el aula. Es interesante notar que algunas estrategias de evaluación también pueden ser estrategias de aprendizaje, y viceversa: cualquier actividad de evaluación es a la vez una actividad de aprendizaje.

El objetivo de la evaluación es determinar lo que los estudiantes han logrado y lo que aún falta por lograr. En lo que respecta a los criterios de evaluación, en el contexto del diseño curricular, se refieren a los componentes de las competencias y se orientan hacia los elementos que se deben tener en cuenta al evaluar los aprendizajes alcanzados. Sin embargo, la evaluación del aprendizaje en la educación y los recursos TIC requieren otros factores de esta revolución tecnológica. Un gran número de investigaciones y recursos para gestionar la evaluación a través de tecnología web se han encontrado a través de una extensa revisión de la bibliografía, Internet y las listas de correo electrónico (Lara Coral, 2012).

A nivel superficial, se pudo observar que estos programas informáticos, que se utilizan para evaluar el desempeño de los estudiantes a través de Internet, se pueden dividir en tres categorías principales. Los entornos de formación virtuales, también conocidos como entornos de formación basados en la web, ayudan a los docentes a administrar un módulo o curso de enseñanza completo a través de la red (distribución de contenidos, intercambio con los estudiantes a través de correo electrónico, foros de discusión o chats y evaluación de los estudiantes).

MÉTODOLOGÍA

Los datos se han recopilado en la utilización de un cuestionario estructurado. Se creó una herramienta útil para recopilar los datos necesarios para lograr los objetivos de la investigación. Se utilizó una muestra de 85 individuos del universo de 106 y se calculó la fórmula utilizando Fisher y Navarro. Se declara que la población, según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.303) "es el conjunto de todos los casos que interesan en una investigación y que concuerdan con una serie de especificaciones del estudio".

Al finalizar la investigación, en la sección dedicada a discutir los resultados, se logró unir los datos que ayudaron a determinar el uso de las TIC por parte de los profesores del centro. Después de obtener los datos a través de la aplicación de instrumentos a las poblaciones de estudio, se procedió a organizar y tabular los datos. La estadística descriptiva incluye los tipos de análisis que se utilizaron para interpretar los datos de la investigación.

Se utilizaron fórmulas en Excel para crear una tabla dinámica de frecuencias relativas y tabular los resultados. El objetivo era representar los datos en cuadros y gráficos, incluyendo frecuencias, alternativas y porcentajes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los principales resultados encontrados son los siguientes:

Se descubrió que el 42.05% de los profesores tiene una larga experiencia docente en el centro, lo que indica una gran experiencia en el manejo de las TIC. El Google Chrome es la principal herramienta TIC que los profesores utilizan en su trabajo diaria, según indicó el 51.45%, mientras que WhatsApp es utilizado por el 41.13% y el correo electrónico confirmado es utilizado muy de cerca por el 39.75%. Los medios más comunes para comunicarse con los estudiantes de sus clases son todos los mencionados.

El 81.15% de los docentes encuestados de la formación técnica profesional estaban completamente de acuerdo en que la planificación debe incluir algunas herramientas TIC. Es importante destacar que el 72.33% de los participantes expresó estar completamente de acuerdo con la inclusión de estas herramientas TIC en el plan de sección. Mientras tanto, el 65.75% de los estudiantes han incluido las TIC en el plan de sección desde el inicio de clases. Es importante destacar que el 51.47% de los participantes expresaron estar en desacuerdo con la idea de que su programación no incluye ninguna herramienta TIC, seguido muy de cerca por el 49.13% de los participantes que expresaron estar muy en desacuerdo.

Se descubrió que el 51.23% de los estudiantes prefiere realizar talleres en el aula de manera presencial. En cuanto a las actividades asignadas, el 56.21% de los participantes estaban de acuerdo en que preferirían que sus estudiantes les enviaran las evidencias del proceso formativo por correo electrónico. El 60.41% de los participantes estaban de acuerdo en que prefiere realizar

actividades en línea en comparación con el desarrollo de las competencias propias del curso. Un dato relevante es que, aunque los docentes motivan a los estudiantes a utilizar las TIC en la mayoría de los casos, el 51.94% de los docentes están de acuerdo en que prefieren que la retroalimentación se escriba en papel.

De manera general, se descubrió que el centro había brindado algún tipo de capacitación en tecnología educativa al 79,41% de los docentes encuestados, siendo el curso de paquete de Office el que más se había realizado por el 28,84% de los encuestados. El manejo de Internet, la integración de las TIC en el aula, el manejo de Excel básico, intermedio y avanzado y la capacitación en presentaciones efectivas fueron otros cursos que se impartieron.

Cuando se trata de las herramientas tecnológicas utilizadas por los docentes para promover el uso de las TIC con los estudiantes, la mayoría de los docentes utilizan diapositivas en sus clases. Sin embargo, es importante aclarar que las TIC no se limitan a las presentaciones; tienen muchos más usos. Según el cuestionario, un alto porcentaje usa y comparte libros digitales por correo electrónico, lo que promueve el uso de Internet para la búsqueda de información, mientras que solo un 6 % no lo hace.

La encuesta generalmente encontró que todos los encuestados están dispuestos a usar las TIC en su aula, lo que indica que los profesores tienen una actitud positiva hacia el uso de las TIC. Sin embargo, necesitan más capacitación para aprender a buscar herramientas TIC que les faciliten y hagan que su práctica docente sea innovadora. Según Kozma (2010), a medida que los docentes aprenden a usar las tecnologías, necesitan adquirir habilidades adicionales para integrar estas herramientas en la práctica diaria en la sala de clases. Esto solo se puede lograr mediante capacitación.

Tabla No. 1

¿Está dispuesto a utilizar los recursos tecnológicos en línea para apoyar sus clases?

Variable	Fa	%
Sí	85	98.83%
No	1	1.17%
Total	85	100.00%

El 98.83% de los docentes encuestados dijeron estar dispuesto a utilizar los recursos tecnológicos en línea para apoyar sus clases. Lo que evidencia una actitud positiva con relación a la integración de las TIC.

Tabla No. 2

En términos generales, ¿Considera necesaria el uso de las TIC de la tecnología para impartir capacitaciones puntuales en la Formación Profesional?

Variable	Fa	%
Completamente de acuerdo	72	84.70%
De acuerdo	7	8.23%

En desacuerdo	3	3.52%
Muy en desacuerdo	3	3.52%
Total	85	100.00%

El 84.70% dijo estar completamente de acuerdo en que el uso de las TIC para impartir capacitaciones profesionales. Lo mencionado demuestra el nivel de conciencia que tienen los docentes sobre el tema de incorporar TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje o en las clases.

Tabla No. 3

Para la retroalimentación prefiero los estudiantes la escriban en papel

Variable	Fa	%
Completamente de acuerdo	16	18.82%
De acuerdo	13	15.29%
En desacuerdo	45	52.94%
Muy en desacuerdo	11	12.94%
Total	85	100.00%

El 52.94% de los encuestados están en desacuerdo con que los comentarios sean escritos por los estudiantes. Más de la mitad de los docentes prefieren que sus alumnos trabajen con papel. De acuerdo con esto, es difícil para muchos docentes cambiar del paradigma de lápiz y papel al aprendizaje tradicional o memorístico. A pesar de que los docentes afirman estar dispuestos a incorporar las TIC e incluso consideran que son recursos necesarios, es difícil dejar de lado las prácticas y metodologías convencionales.

Tabla No. 4

Prefiero actividades en línea para el desarrollo de las competencias propias del curso

Variable	Fa	%
Completamente de acuerdo	15	17.64%
De acuerdo	55	64.70%
En desacuerdo	15	17.64%
Muy en desacuerdo	0	0.00%
Total	85	100.00%

El 64.70% de los encuestados estaban de acuerdo en que prefiere las actividades en línea para desarrollar las competencias propias del curso, mientras que el 17.64% estaban en desacuerdo. Es preocupante que este porcentaje de docentes comprenda que las competencias propias de un curso no pueden desarrollarse con actividades en línea. Es necesario verificar e investigar esas inseguridades, ya que es posible que se deban a una falta de capacitación sobre las herramientas TIC que se pueden utilizar en determinadas áreas de competencia.

CONCLUSIONES

La dirección del centro llegó a los siguientes resultados de la investigación sobre el uso de la tecnología educativa en los docentes de modalidad presencial en el centro de educación secundaria:

Primero, se buscó identificar las habilidades docentes de los profesores en este centro para la implementación del uso de las TIC. Se descubrió que la mayoría de los profesores usan Internet, utilizan Google Chrome como navegador y se comunican por WhatsApp con sus compañeros. No obstante, es notable que incorporan estos recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje para realizar acompañamiento y seguimiento.

Segundo se determinó que los docentes están dispuestos a considerar el uso de las TIC en su plan de clases, pero también prefieren los talleres en el aula presenciales y las actividades de retroalimentación realizadas en papel. Este aspecto llama mucho la atención porque parece estar en contra de algunas respuestas, como estar muy de acuerdo con el uso de las TIC en las clases.

Tercero, para el objetivo de determinar si los docentes han recibido algún tipo de capacitación en tecnología educativa: se descubrió que la mayoría de los docentes presenciales del centro solo han recibido capacitación en el curso de paquete Office, que es el curso más básico en cuanto al uso de un ordenador. El 16 % también ha declarado haber recibido capacitación en el uso de las TIC en el aula, un dato importante es que el 86% declaran el uso del PowerPoint, sin embargo, utilizar este recurso que se aprende en el curso de paquete no es lo mismo. A que la presentación se haga de manera efectiva y llame la atención, solo el 11 % de los profesores ha recibido capacitación de la institución en este sentido.

Cuarto, se descubrió que la mayoría de los educadores en persona utilizan las TIC para impartir clases a través de diapositivas. Sin embargo, es importante aclarar que las TIC no se limitan a la creación de presentaciones de PowerPoint, sino que tienen una amplia gama de aplicaciones. En este mismo orden, la encuesta revela que un alto porcentaje usa y comparte libros digitales por correo electrónico y promueve el uso de Internet para la búsqueda de información, mientras que solo un 6 % no lo hace.

Quinto, evaluar el uso de las TIC por parte de los profesores del centro. Según Kozma (2010), a medida que los docentes aprenden a usar las TIC, necesitan desarrollar habilidades superiores para integrar estos recursos en la práctica diaria en el aula. La capacitación es la única forma de lograr esto. El cuestionario generalmente mostró que todos los encuestados están dispuestos a usar las TIC en su aula, lo que indica que los profesores están muy motivados para hacerlo. Sin embargo, necesitan más capacitación y apoyo para ser competentes en la búsqueda de recursos TIC que les faciliten y hagan que su práctica docente sea innovadora.

Es recomendable promover a nivel institucional la tecnología adecuada para la comunicación entre los profesores y los participantes, como el uso de correos institucionales y plataformas móviles que puedan ser rastreadas por todos, además de WhatsApp, como Telegram, entre otras. Es

necesario ayudar a los profesores con la planificación y ejecución del uso de tecnologías educativas además del uso de diapositivas y ordenadores en las clases.

Además, es esencial evaluar la idoneidad de los programas de capacitación para satisfacer las demandas de los profesores y colaboradores de la capacitación profesional. Los cursos personalizados permitirán el desarrollo de habilidades para la creación de contenidos interactivos que contribuyan a la dinamización de las actividades educativas, ya que no solo la enseñanza se centra en la calidad, calidez y la atención del facilitador, sino también en el conocimiento necesario para formar un equipo docente de primer nivel.

Se recomienda a los docentes que inviertan en aplicaciones y herramientas en línea que les permitan impartir sus clases de manera sincronizada. También se les recomienda invertir en capacitación, seminarios, conferencias sobre TIC educativas, posgrados y cualquier otro tipo de capacitación que pueda agregar valor.

Por último, se aconseja a la organización unirse a organizaciones que brindan software educativo gratuito o de pago. De esta manera, los docentes podrán recibir capacitación avanzada y obtener certificaciones internacionales.

REFERENCIAS

- Bartolomé Pina, A., Steffens, K. (2015) ¿Son los MOOC una alternativa de aprendizaje? *Comunicar*, 22(44), 91-99.
<https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=44&articulo=44-2015-10>
- Bean, J., Metzner, B. (1985). A Conceptual Model of Nontraditional Undergraduate Student Attrition. *Review of Educational Research*, 55(4), 485–540.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/00346543055004485>
- Cabero, J. (2010). *La red, ¿Panacea educativa?* Universidad de Sevilla.
<http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn25p61.pdf>
- De Baret, E. P., Espinal, R. M., Valerio, C. M. D., Agüera, F. O. (2016). Análisis del diseño instruccional de un curso de capacitación a docentes en el uso de las TIC's como estrategia pedagógica. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, (8), 7.
<https://www.eumed.net/rev/atlante/2016/08/capacitacion.zip>
- Espinal, R. M. (2017) La integración de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el aprendizaje del idioma inglés, caso República Dominicana. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*
<https://www.eumed.net/rev/atlante/2017/09/tic-ingles-dominicana.zip>

- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación científica. *Metodología de la investigación*, 1-21.
- Kember, D. (1989). A longitudinal-process model of drop-out from distance education. *The Journal of Higher Education*, 60(3), 278-301.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00221546.1989.11775036>
- Kizilcec, R. F., Pérez Sanagustín, M., Maldonado, J. J. (2017). Self-regulated learning strategies predict learner behavior and goal attainment in Massive Open Online Courses. *Computers & education*, 104, 18-33.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131516301798?via%3Dihub>
- Kozma, L. (2010). La tecnología y las habilidades del docente.
<http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents>
- Lara Coral, A. (2012). Desarrollo de habilidades de pensamiento y creatividad como potenciadores de aprendizaje. *Revista Unimar*, 30(1), 86-97.
<https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/232>
- Marte Espinal, R., Orgaz Agüera, F. (2019). Análisis del entorno virtual de aprendizaje en la educación superior universitaria. Caso de estudio en República Dominicana. *Atlante Cuadernos de Educación y Desarrollo*.
<https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/03/entorno-virtual-aprendizaje.html>
- Marte, R. (2018). Tecnologías en la educación. *Atlante Cuadernos de Educación y Desarrollo*.
<https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/03/tecnologias-educacion.html>
- Martínez Alvarado, H. (2009). La integración de las TIC en instituciones educativas. *Los desafíos de las TIC para el cambio educativo*, 61.
https://aulaweb.unicesar.edu.co/pluginfile.php/389391/mod_resource/content/43/int_edu_distancia/integracion.pdf
- Salinas, J. (2004). La integración de las TIC en las instituciones de educación superior como proyectos de innovación educativa. In *Artículo presentado al I Congreso de Educación mediada con Tecnologías. "La innovación pedagógica con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación*.
https://www.academia.edu/download/47376318/Integracion_de_las_TIC_en_las_instituciones_de_educacion_superior- investigacion_innovacion_educativa_desarrollo.pdf
- Sinha, T., Jermann, P., Li, N., Dillenbourg, P. (2014). Your click decides your fate: Inferring information processing and attrition behavior from mooc video clickstream interactions. *arXiv preprint arXiv:1407.7131*.
<https://arxiv.org/abs/1407.7131>

Tinto, V. (1999). Taking retention seriously: Rethinking the first year of college. *NACADA Journal*, 19(2), 5–9.

<https://meridian.allenpress.com/nacada-journal/article/19/2/5/35767/Taking-Retention-Seriously-Rethinking-the-First>

UNESCO (2010). *Competencias del docente para la aplicación de la tecnología de la información y la comunicación en la educación*.

<http://www.unitecnologica.edu.co/educacionadistancia>

Vivanco, G. (2010). Las características de la tecnología de la información.

<http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

A Autor Principal: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.